

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТРОНАЖНОЙ МЕДСЕСТРЫ

Нуралиева Н.Б., Шакиров Ш.У.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Актуальность. Проводится ряд научных исследований, направленных на раннее выявление, лечение и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, своевременную организацию патронажной службы медсестер, работающих в первичных медико-санитарных учреждениях, а также на выявление их роли и значения в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В связи с этим актуальными вопросами являются повышение теоретических и практических знаний, совершенствование работы патронажных медсестер, выявление групп риска среди населения, разработка и реализация программы индивидуальной работы с ними, разработка мер, направленных на профилактику данной группы заболеваний. Показано, что в первичном звене здравоохранения особое значение приобретает оптимизация работы патронажных медсестер по снижению заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и инвалидности от них среди населения, продлению средней продолжительности жизни.

Цель. Изучение деятельности патронажной медсестры в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Материалы и методы. Изучены показатели деятельности 383 патронажных медсестер семейных поликлиник, сельских врачебных пунктов. В исследовании использовались анкетирование, социологические и статистические методы.

Результаты и обсуждение. Для определения уровня знаний медсестер по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний проведен опрос, среди 383 патронажных медсестер, работающих в семейных поликлиниках, это составляло 17,7% от общего числа патронажных медсестер в Хорезмской области.

В общей сложности более половины участвовавших патронажных медсестер имели более 10 лет опыта работы в поликлинике. Однако 33% патронажных медсестер восстановились к работе после декретного отпуска.

На вопрос «Знаете ли Вы весь контингент прикрепленного участка?» 88,2% ответили, что почти знают всех, 5% сказали, что только начали работать на

этом участке, 6,8% ответили, что знают по документам, т.к. во время патронажа пациентов не бывает дома.

По мнению 95% опрошенных патронаж необходимо проводить каждый день, остальные считают, что можно проводить в неделю 1-3 раза, самое главное охватить всех. Такое мнение медсестер приводит к тому, что они не уделяют должного внимания своим пациентам, не успевают их полностью опросить за неимением времени. В большинстве своем медсестры проводят дородовой и послеродовой патронаж.

Имеются ли на обслуживаемом участке больные ССЗ почти все ответили, что имеются. Наиболее частыми формами ССЗ были гипертоническая болезнь, стенокардия, постинфарктные, постинсультные больные, больные перенесшие кардиохирургические вмешательства, дети с врожденными пороками сердца и другие.

В вопросах состоянии здоровья самих медицинских сестер большинство случаев (64,8% (248)) оценили свое здоровье как удовлетворительное, пятая часть считают свое здоровье хорошим (20,0%), 15,2% отметили собственное здоровье как плохое.

Более половины респонденток правильно ответили на вопросы об основных факторах риска ССЗ, смогли правильно классифицировать массу тела и рассчитать ИМТ. Большинство медсестер осведомлены в вопросах нормальных уровней АД (77,0%). Не все смогли дать правильные ответы о рекомендуемых дозах овощей и фруктов (55,0%), 42,2% не смогли правильно назвать рекомендуемое ВОЗ количество потребления соли при АГ.

Необходимо отметить, что на многие ключевые моменты в вопросах здорового питания медсестры не смогли дать полный ответ, и сказали, что часто при консультировании пациентов по вопросам питания чувствуют неуверенность, и нуждаются в дополнительных знаниях (52,2%). Проведенный опрос позволил определить наиболее востребованные темы по профилактике НИЗ, в частности ССЗ.

Наиболее интересующейся темой патронажных медсестер были вопросы питания, многие хотели бы получить информацию о здоровом питании (54,8%), функциональном питании (39,6%), а также о современных подходах к лечебному питанию.

Почти все медсестры проводят мероприятия по выявлению факторов риска НИЗ, в т.ч. и ССЗ (94%), однако всего лишь 78,3% считают, что это соответствует их профессиональной компетенции.

Несмотря на то, что основная часть считают, что проведение обследования на дому (измерение АД, пульса, МТ) входит в их профессиональную компетентность (90,3%), всего лишь 73,1% осуществляют это на практике. Всего лишь 70% патронажных медсестер проводят разъяснительные работы по устранению или смягчению факторов риска ССЗ, такие как курение, употребление жареной, соленой пищи, низкая физическая активность, причиной этому, по их мнению, данная обязанность не входит в их профессиональную компетентность.

Заключение. Проведенный опрос медицинских сестер показал, что в большинстве своем они осведомлены в вопросах профилактики, факторах риска, первичных симптомах ССЗ. Следовательно, сестринский персонал должен рассматриваться как ценный ресурс здравоохранения для проведения мероприятий по первичной и вторичной профилактике ССЗ среди населения, формированию здорового образа жизни среди населения, т.е. предоставления населению доступной, приемлемой и экономически рентабельной помощи.